

OLIV TA'LIM MUASSASASI TARBIYAVIY FAOLIYATI JARAYONIDA TALABALARDA UMUMKASBIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Sanayeva Surayyo Bobonazarovna

Navoiy davlat universiteti dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242540>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasasi tarbiyaviy jarayoni va unda talabalarning umumkasbiy kompetensiyalarining rivojlanish shartlari haqida bayon etiladi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari tarbiyaviy faoliyati jarayonida talabalarning umumkasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning muhim prinsiplari belgilab ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim muassasasi tarbiyaviy jarayoni, kompetensiyaviy yondashuv, talaba shaxsini kasbiy rivojlanishida umumkasbiy kompetensiyalarning o'ziga xos jihati, talabalarning umumkasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning muhim prinsiplari.

Аннотация. В данной статье описан воспитательный процесс высшего учебного заведения и условия развития общепрофессиональных компетенций студентов. Также определены важные принципы развития общепрофессиональных компетенций студентов в процессе воспитательной деятельности вуза.

Ключевые слова: воспитательный процесс вуза, компетентностный подход, специфический аспект общепрофессиональных компетенций в профессиональном развитии личности студента, важные принципы развития общепрофессиональных компетенций студентов.

Abstract. This article describes the educational process of a higher educational institution and the conditions for the development of general professional competencies of students. Important principles for the development of general professional competencies of students in the process of educational activities of the university are also identified.

Keywords: educational process of the university, competency-based approach, specific aspect of general professional competencies in the professional development of a student's personality, important principles for the development of students' general professional competencies.

Oliy ta'lim muassasasi tarbiyaviy jarayoni – bu oliy ta'lim muassasasining auditoriya va auditoriyadan tashqari faoliyatida umummadaniy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish uchun ta'lim tashkilotining maxsus tarbiyaviy potensialini maqsadga yo'naltirilgan holda ro'yobga chiqarilishidir. Bu jarayonning subyektlari ta'lim oluvchilar va o'qituvchilar bo'lib, mazmuni esa – ularning kasbiy yo'naltirilgan faoliyatning umumiy turlaridagi (o'quv, auditoriyadan tashqari, nazariy, ilmiy-tadqiqot, ijtimoiy va boshqalardagi) hamkorligidir.

Talaba shaxsini kasbiy rivojlanishida kompetensiyaviy yondashuvning muhim jihatlari:

➤ sifatli kasbiy-pedagogik ta'lim va tarbiyaning metodologik asosidir (kompetensiyalar va kompetentlilik – ta'lim-tarbiya jarayonining sifat ko'rsatkichlaridir);

➤ tarbiya jarayonini innovatsion boshqaruvga ilmiy yondashuv bo'lib, uning asosida bo'lajak pedagoglarni tayyorlash modellarini yaratish va kasbiy kompetensiyani shakllantirishning texnologiyalari yotadi;

➤ kasbiy-pedagogik ta’lim tizimida tarbiyaning hamda talabalar va o’qituvchilarning kasbiy va shaxsiy kamolotining sifat ko’rsatkichlari – kasbiy kompetentlikning tarkib topishi asosi bo’lmish umumkasbiy, kasbiy, umummadaniy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan tarbiyaviy jarayonni amalga oshirishga zamonaviy kompleks ilmiy yondashuvdir.

Talaba shaxsini kasbiy rivojlanishida umumkasbiy kompetensiyalarning o’ziga xos jihati – kompetensiyalarni ularning o’zaro aloqalari, bog’liqliklari, o’zaro bir-birini to’ldirishi-boyitishi bilan bog’liqlikda qarab chiqilishi va aniqlanishi bo’lib, bu uning amalga oshirilishi natijasini talaba egallashi lozim bo’lgan kompetensiyalar tizimi sifatida tasavvur etish imkonini beradi.

Kompetensiyaviy yondashuv oliy ta’lim tizimida tarbiya mazmunini va mutaxassis tayyorgarligining sifatini aniqlash uchun qo’llaniladi, ta’limning natijaviyligi va shaxsning o’zaro uzviy aloqador fazilatlarini sifatida bitiruvchi tayyorligi sifatining integratsiyalashgan tavsifini ochib beradi.

Bizning nuqtai-nazarimizga ko’ra, umumkasbiy, kasbiy, umummadaniy kompetensiyalarni tarkib toptirish nuqtai nazaridan kompetensiyaviy yondashuv talabalar va pedagoglarning kasbiy kompetentligi, kasbiy va shaxsiy o’sishining asosi sifatida talqin qilinishi; umumkasbiy kompetensiyalarni ularning maxsus tashkil etilgan tarbiya jarayonida muvaffaqiyatli shakllantirilayotgan kompetensiyalarning boshqa guruhlar bilan o’zaro aloqasi, bir-biriga bog’liqligi, bir-birini to’ldirishi va boyitishi orqali aniqlanishidir.

Talabalarda umumkasbiy kompetensiyalarning shakllanishi asosini biz ularning auditoriyadan tashqari faoliyatining tashkil etilishi, shuningdek, oliy pedagogik ta’lim didaktik tizimining tarbiyaviy salohiyatini oshirish orqali ko’rib chiqish lozim, degan xulosaga keldik. Kompetensiyaviy yondashuvning mohiyati oliy pedagogik ta’lim tizimida tarbiya jarayonini innovatsion boshqarishda namoyon bo’lib, uning zamirida kompetensiyalarning – kasb sohibi bo’lmish shaxsning xususiyatlari va fazilatlarini shakllantirish yotadi.

Tarbiyaga kompetensiyaviy yondashuv nuqtai-nazaridan kompetensiyalar majmui mutlaqlik kasb etmaydi. “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasida” tarbiya nuqtai nazaridan kompetensiyalarni “fazilatlar” sifatida talqin qilinganiga guvoh bo’lish mumkin[1]. Bizningcha, qachonki, fazilatlar qadriyatlar interiorizatsiyasi (ichki anglanganlik) darajasida namoyon bo’lsa, u holda mazkur jarayonga nisbatan “kompetensiya” tushunchasini qo’llash mumkin. Aniqrog’i, fazilatlarining motivatsion va kognitiv darajada namoyon bo’lishini kompetensiyaning shakllanganligi sifatida e’tirof etish o’rinli bo’lmaydi. Hayotiy va kasbiy ahamiyatga ega kompetensiyalar va kompetentliklar – kasb sohibi bo’lmish mutaxassisning muhim sifatleri majmuiga qarashlar zamonaviy inson-kasb sohibi –mamlakat va dunyo fuqarosiga umumiy davlat-ijtimoiy buyurtmasi bilan; davlat va jamiyatdagi iqtisodiy, ilmiy, ijtimoiy o’zgarishlar dinamikasi, insoniy salohiyatlar (intellektual, jismoniy, ma’naviy) bilan belgilanadi va kompetensiyalar va kompetentliklar shu qarashlar doirasida shakllanadi.

Tadqiqotga asos qilib turli yo’nalishlar bo’yicha pedagogik kadrlarni tayyorlash bo’yicha ta’lim standartlarida ko’rsatilgan va aniqlashtirilgan quyidagi umumkasbiy kompetensiyalar tasnifi asos sifatida qabul qilindi[3]):

➤ turli axborotlarni olish (o’zlashtirish), saqlash, o’zgartirish va qo’llash bilan bog’liq bilishga doir (gnostik);

➤ mutaxassis faoliyatining maqsadli-motivatsion jihati, uning jamiyatda va kasbiy muhitda yuzaga kelgan qadriyatlarni, ma’naviy-axloqiy meyorlar va qoidalarni o’zlashtirish va qabul qilish qobiliyatini aniqlashtirib beruvchi qadriyatga yo’naltirilgan;

➤ shaxslararo o‘zaro ta’sirlashuv doirasini, kasbiy faoliyat sohasida, jamiyatda, turli ijtimoiy institutlarga xos muloqotga oid muammolar va ularni hal etish yo‘llarini belgilaydigan kommunikativ;

➤ o‘zi va jamoa faoliyatining asosiy prinsiplarini, bu faoliyatni rejalashtirishning usullari va vositalarini, texnikani loyihalashtirish va hisoblash, ishlab chiqarish (yoki boshqa turdagi) jarayon texnologiyasini ochib beruvchi texnik-texnologik;

➤ kasbiy faoliyat jarayonini takomillashtirish (yuqori darajali kasbiy ko‘nikmalarga erishish) bilan ham, mehnat mahsulining (sanoat va boshqa turdagi faoliyatda ishlab chiqarilgan buyumlar, mahsulotlar va asarlarning dizayn va tarkibiy-funksional va hokazo jihatdan) mukammalligini ta’minlash bilan ham bog‘liq estetik;

➤ mutaxassisning jismoniy imkoniyatlariga qo‘yiladigan jami talablarni va muayyan psixomotorik harakatlarni bajarish usullarini o‘z ichiga oladigan jismoniy va h.k.

Ko‘rinib turibdiki, umumkasbiy kompetensiyalarning tuzilmasi va tarkibining vaqt o‘tishi va jamiyatda yuzaga kelayotgan ehtiyojlarni inobatga olgan holda o‘zgarishini qonuniyat sifatida qabul qilish va bu holatni bo‘lg‘usi mutaxassislarning umumkasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asosi sifatida qabul qilish maqsadga muvofiqdir.

Jahon ta’lim tizimining ilg‘or tajribalarini o‘rganish borasidagi tahliliy ma’lumotlarga ko‘ra Fransiya, Angliya, AQSH, Kanada, Shvetsiya, Yaponiya, Bolgariya, Vengriya va Osiyo, Afrika davlatlarida hamda fransuz yoki ingliz modelini tanlagan davlatlarda, shuningdek, Yevropa ittifoqiga kiruvchi barcha davlatlarda hamda Avstraliya, Koreya, Yaponiya davlatlarida “Butun hayot davomida ta’lim olish” konsepsiyasi joriy etilgan bo‘lib, unga binoan shaxsni (ya’ni katta yoshdagi, aqliy zaif, ishsiz qolgan yoki boshqa turga mansub bo‘lgan, o‘z vaqtida ta’lim olishga erisha olmagan shaxslar) butun umri davomida bilim olish huquqi kafolatlanadi. Bu turdagi ta’lim berish modelining maqsadli va uzluksiz kasbiy ta’lim davlat dasturi Germaniya, Fransiya, Finlyandiya, Shvetsiya, Belgiya, Angliya, Italiya kabi davlatlarda juda yaxshi ishlab chiqilgan.

Aytish joizki, “Butun hayot davomida ta’lim olish” konsepsiyasi ta’lim sifati va samaradorligiga erishishning bosh maqsadi bo‘lib, bu jarayon oliy ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini muttasil rivojlantirish, uning meyoriy-huquqiy asoslarini takomillashtirish, o‘quv-uslubiy ta’minoti, ta’lim menejmenti va nazoratini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish, bo‘lajak pedagoglarni O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi talab va ehtiyojlariga mos ravishda tarbiyalash, oliy ta’lim muassasalarida o‘qituvchilarining kasbiy mahoratlari va ta’lim jarayoniga kreativ yondashuvlarini xorijiy tajribalar asosida takomillashtirishni taqozo etadi. Buning negizida esa maktabgacha ta’lim, boshlang‘ich ta’lim, pedagogika-psixologiya va boshqa yo‘nalishdagi mutaxassislik fanlarini chuqur egallash zamirida quyidagi muammolar yechimini topishga qaratilgan ta’lim tizimi shakllantirilishi nazarda tutiladi:

➤ ta’lim-tarbiya ishlarini muayyan tizim asosida olib borish;

➤ fanlarni o‘qitishda talabalarning erkinligini ta’minlash, bunda o‘qituvchining muloqot madaniyati, o‘zining fani bo‘yicha yangi axborotlar bilan tanishish masalasi va ularni individual tajribalarida qo‘llab, bilimlarini oshirib borishi;

➤ pedagogik texnologiyalarni amalda qo‘llash;

➤ kompetentli o‘qituvchi-pedagoglarni tayyorlash uchun maqbul yagona qoida va talablar tizimini yaratish;

➤ xalqaro standartlarga mos pedagogik bilim, ko‘nikma va malaka talablarini, ularni baholash tizimlarini bir xilligiga erishish;

- fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta’minlash;
- an’anaviy ta’lim usullari o‘rniga zamonaviy, innovatsion ta’lim usullaridan keng foydalanish;
- tarbiyaviy ishlar tizimini joriy etish orqali yoshlarda Vatanga muhabbat, mas’uliyatlilik kabi sifatarni tarkib toptirish va boshqalar.

Oliy ta’lim muassasalari tarbiyaviy faoliyati jarayonida talabalarning umumkasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning muhim prinsiplariga:

- ta’limning ustuvorligi;
- ta’limning demokratlashuvi;
- ta’limning insonparvarlashuvi;
- ta’limning ijtimoiylashuvi;
- ta’limning milliy yo‘naltirilganligi;
- ta’lim va tarbiyaning uzviy bog‘liqligi;
- iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularga ta’limning eng yuqori darajasini, izchil ravishda fundamental va maxsus bilim olishlari uchun shart-sharoitlar yaratish bilan birga pedagog kompetensiyasiga oid xalqaro huquqiy-meyoriy hujjatlarning metodologik asoslarini, mazmun va mohiyatini bilish, ularga amal qilish kiradi.

Oliy ta’lim tizimida zamonaviy talablarga javob beradigan, maktabgacha hamda maktab ta’lim tizimini shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha islohotlarni olib borishda intellektual jihatdan yetuk, vatanparvar va bolajon, tahlilii fikrlashga qodir bo‘lajak pedagoglarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirish samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan konsepsiyada quyidagi innovatsion tamoyillar ustuvor o‘rin egallaydi.

Kuzatuvlarimiz jarayonida shu narsaga amin bo‘ldikki, tamoyillarga amal qilgan holda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish pedagogning kasbiy kompetensiyasini oshirib borishiga zamin yaratadi hamda ko‘zlangan maqsadga erishishini tezlashtiradi. Natijada ta’lim-tarbiya tizimi metodologiyasini ishlab chiqish hamda “kompetensiyaviy yondashuv” tadqiqot usulini qo‘llash imkoniyatini beradi. Oliy ta’lim muassasalari tarbiyaviy faoliyati jarayonida talabalarning umumkasbiy kompetensiyasini rivojlantirish zamirida:

- (aniq mezonlar asosida tartiblangan tarbiya jarayoni orqali talabalarni tarbiyaviy faoliyatidagi ilmiy nazariy bilimlarni o‘zlashtirish imkoniyatlari darajasida qondiriladi;
- (suggestiv (ishontirishga asoslangan) tarbiya texnologiyalari, ya’ni bo‘lajak pedagoglarni tarbiyalanuvchilarning ongi va qalbiga samarali ta’sir ko‘rsatish usullarini qo‘llashga o‘rgatishning metodik ta’minoti yaratiladi;
- (tarbiyaviy jarayonda o‘qituvchi tomonidan qo‘llaniladigan tarbiya vositalar va metodlar tarbiyaning tamoyillariga mos holda yaratiladi;
- (talabalarning tarbiyaviy qobiliyatlari shakllantiriladi;
- (tarbiyaviy jarayonni predmetli qo‘llab quvvatlanishi uchun shart (sharoit yaratiladi.

Biz tadqiqotlar jarayonida oliy ta’lim muassasalarida talabalarning umumkasbiy kompetensiyasini rivojlantirish negizida DTSda belgilangan ta’limning barcha bosqich talabalarining mutaxassislik fanlari bo‘yicha tayyorgarlik darajasiga qo‘yilgan talablar hamda ta’lim mazmunidan kelib chiqqan holda, oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak pedagoglarning umumkasbiy kompetensiyasi mazmuni va tarkibiy tuzilishini ilmiy - nazariy nuqtai nazardan o‘rganib chiqdik va oliy ta’lim muassasalari tarbiyaviy faoliyati jarayonida talabalarning umumkasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydigan quyidagi yo‘nalishlarni oliy ta’lim muassasalarida kengroq yoritish kerakligini maqsadga muvofiq deb topdik:

- tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishda, o‘z shaxsiy taraqqiyot yo‘nalishida pedagog vazifalarini kengaytirish;
- tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash bo‘yicha milliy va xalqaro tajribaga oid materiallar (masalan, ilg‘or pedagogik g‘oyalar, yangi zamonaviy axborot texnologiyalari, pedagogik soha hayotidagi yangiliklarga oid materiallar va b.q.);
- talabalarning o‘zlashtirilgan bilim va ko‘nikmalarini kasbiy faoliyatida qo‘llay bilishga tayyorligi;
- o‘qituvchi va talabalarning birgalikdagi intellektual-emotsional o‘zaro harakati tarbiyaviy ish mazmuni va usullarining variativligi, interfaollik, dialoglik, muammolilik, amaliy yo‘naltirilganlik tamoyillari asosida ishlab chiqilganligi.

Talabalar, ularning ota-onalari hamda pedagogning kasbdoshlari bilan amalga oshiriladigan verbal suhbatlar va individual munosabatlar pedagogik jarayonlarda asosiy o‘rinni egallaydi. Vaholanki pedagogik jarayonlar asosan ta‘lim-tarbiya subyektlarining o‘zaro munosabatalari asosida amalga oshadigan jarayondir.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning umumkasbiy kompetensiyasini rivojlantirish darajasiga ta‘sir etuvchi mexanizmlar o‘rganilib, umumkasbiy kompetensiyalarni takomillashtirishga sezilarli ta‘sir etuvchi asosiy omillar ajratib olindi.

Bular: (texnologiya va loyihalashtirish, texnologik, diagnostik va pedagogik-psixologik). Texnologiya va loyihalashtirish omillarga analitik va ijodiy fikrlashni rivojlantirish darajasi, dars (tadbirlar)ni avvaldan loyihalash, muammoli pedagogik vaziyatlarni hal qilishda to‘plangan tajriba, yuqori darajadagi o‘z-o‘zini tartibga solish, o‘z-o‘zini boshqarish va kasbiy javobgarlik kiradi[2].

Texnologik omilga loyihalashtirilgan ta‘lim jarayonini samarali rejalashtira olish tajribasi, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va axborot-kommunikatsion texnologiyalari imkoniyatlaridan keng ko‘lamda foydalanish ko‘nikmalari va boshqalar kiradi.

Diagnostik omillarni jamoa va yakka tartibda bajariladigan o‘quv topshiriqlarini bajarish jarayonida obyektiv va ishonchli baholash tizimidan foydalanish; ta‘lim jarayonining barcha bosqichlarida umumkasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning uzluksiz diagnostikasini amalga oshirish; oliy ta‘lim muassasasi talabalarini zarur metodik bilimlar va kasbiy sifatlarini rivojlantirish darajasini baholash uchun test usullaridan foydalanish va boshqalar tashkil qiladi.

Pedagogik-psixologik omillarga talabalarda psixologik va axloqiy tarbiyaning yuqori darajasi, ma‘naviy - axloqiy va vatanparvarlik fazilatlarini; bolajonlilik, ijodkorlikning zarur darajada rivojlanganligi va boshqalar kiradi.

Yuqorida qayd etilgan omillar bir-biri bilan o‘zaro bog‘liqligi talabalar o‘rtasida umumkasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun zarur psixologik va pedagogik shart-sharoitlarni yaratishni ta‘minlaydi.

Tadqiqotlar shundan dalolat berdiki, oliy ta‘lim muassasasi talabalarida umumkasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish quyidagi psixologik va pedagogik shartlar asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

- mutaxassis fanlar bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishida yuqori darajadagi motivatsiyani shakllantirish;
- talabalarning kundalik, ilmiy, nazariy bilimlarni rivojlantirish imkonini beruvchi metodlarni qo‘llash;
- kasbiy faoliyatida bilimlar banki va bazasini boyitishning didaktik metod va vositalardan foydalanish;

➤ zamonaviy usullar va didaktik vositalar, shuningdek, axborot-kommunikatsion texnologiyalar va simulyatsion dastur vositalarining imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali talabalarni avtomatlashtirilgan malaka va ko‘nikmalarini rivojlantirishga erishish;

➤ oliy ta‘lim muassasasi talabalarida umumkasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda tarbiyaviy faoliyat jarayonini innovatsion texnologik jarayon bilan almashtirish; tarbiyaviy jarayonni tashkil etishda xorijiy davlatlar tajribasidan keng foydalanish.

Bir necha yillik pedagogik faoliyat va tajribalarimizdan bilamizki, oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim - tarbiya jarayoni davlat ta‘lim standartlari (DTS) hamda davlat talablari asosida tashkil etiladi. Oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning umumkasbiy kompetensiyasini ta‘minlab beruvchi tashkiliy-pedagogik jarayonlar, o‘quv bloklari, fanlar va faoliyat turlari asosida tashkil etilgan bo‘lib, umumkasbiy fanlar, ixtisoslik fanlar ya‘ni “Umumiy pedagogika”, “Tarbiyaviy ishlar metodikasi”, “Metodika fanlarini o‘qitish texnologiyalari va loyihalashtirish” fanlari integratsiyalashgan axborot-ta‘lim muhitidagi uzviyligi hamda uzluksizligini ta‘minlash orqali kadrlar menejmentining asosiy kompetentlari hisoblangan bo‘lajak pedagoglarni o‘qitish va ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, motivatsiya hamda qo‘llab-quvvatlash, shuningdek resurslarni maqsadli yo‘naltirish imkonini beradi. Bu esa o‘z navbatida oliy ta‘lim muassasasi talabalarida umumkasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash uchun zaruriy muhitni yaratadi. Shuningdek, tarbiyaviy faoliyat jarayonida talabalar umumkasbiy kompetensiyasini rivojlantirish, individual kasbiy rivojlanish trayektoriyasining natijalari samaradorligini baholash hamda faoliyat natijalari asosida tabaqalashtirilgan va muqobil shakllarini amaliyotga kiritish orqali kadrlarni rag‘batlantirishning amaliy mexanizmlarini belgilashni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Uzluksiz ma‘naviy tarbiya Konsepsiyasi./ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda “Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son.
2. Mahkamova M.Y. Bo‘lajak pedagoglarning pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish: ped. fan. nomz. ... diss. avtoref. – T.: 1999. – 22 b.
3. Руденко И.В. Воспитание в профессиональном контексте // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – Тольятти, 2012. – № 1. – С.259-262.
4. Санаева Сурайё Бобоназаровна. Талаба – ТАРБИЯВИЙ ЖАРАЁННИНГ ФАОЛ ИШТИРОКЧИСИ ҲАМДА УНИНГ ОДОБ-АХЛОҚИГА ОИД ҚЎЙИЛГАН ТАЛАБЛАР. Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_8-сон, 518-523.
5. Сурайё Бобоназаровна Санаева. МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ИШЛАРНИ ТИЗИМЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ–ТАЛАБА-ЁШЛАРДА КАСБИЙ РИВОЖЛАНИШНИНГ АСОСИ. 2024/5/31. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. 17-21.